

Xorazm viloyati Hozorasp tumani
12- sonli maktabning
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi
Qalandarov San'atbek Ro'zimovich

ADABIYOT FANIDAN

“Abdulla Oripov hayoti va ijodi ”

mavzusida bir soatlik

DARS

ISHLANMASI

Mavzuning texnologik xaritasi va o'tkazilish ishlanmasi.

Mavzu	<i>Abdulla Oripov hayoti va ijodi</i>
Maqsad vazifalari	Maqsad: Abdulla Oripovning she'rlari to'g'risidagi ma'lumotlarni berish. Shoirning asarlariga hurmat ruhida tarbiyalash va ijodini o'qib o'rganish.
O'quv jarayonining mazmuni	Vazifalar: O'quvchilarda mavzu asosida bilim va ko'nikmalarini shakllantirish, darslik hamda shoir ijodiga tegishli qo'shimcha adabiyotlar bilan ishlashga qiziqish uyg'otish.
O'quv jarayonini amalga oshirish texnologiyasi	Dars turi: Yangi bilim beruvchi, mustahkamlovchi va nazorat qiluvchi. Shakl: O'quvchilar bilan individual hamda jamoa bo'lib ishlash. Vosita: Darslik va mavzuga oid darslik hamda adabiyotlar bilan ishlash, erkin fikrlashini shakllantirish Usul: Musobaqa va interfaol usullar Nazorat: Savol-javob, og'zaki. Baholash: Rag'batlantirish, 5 ball tizim asosida baholash
Kutilayotgan natijalar	O'qituvchi: Mavzu belgilangan vaqt ichida barcha o'quvchilar tomonidan o'zlashtiriladi. O'quvchilarning darsga faolligi oshadi, ularga fanga nisbatan qiziqish uyg'onadi. O'z oldiga qo'ygan maqsadlariga erishadi. Mashg'ulotga o'quvchilarning faol qatnashuviga erishish. O'quvchilarni faollashtirish yo'llarini belgilash va qo'yilgan maqsadga to'liq erishish. O'quvchi: Bilimlar: mavzu yuzasidan yangi bilimga ega bo'ladilar. Abdulla Oripovning yoshligidagi qiziqishlari, tabiatidagi holatlar hamda she'rlari mazmunini bilish. Ko'nikmalar: Abdulla Oripovning kishi ruhiyatini poklaydigan, sezimlarini noziklantiradigan, ma'naviyatini yuksaltiruvchi she'rlari ta'sirini va jozibasini ta'minlagan jihatlarini anglash. Malakalar: shoir she'rlarini tahlil qilish. Ular ta'sirchanligini ta'minlagan jihatlar va shoir mahioratiga baho berish. Guruhlar bilan ishlashni o'rganadilar. To'g'ri va ravon gapirish, mantiqiy fikrlash hamda dunyoqarashini o'stirish.

<p>Kelgusi rejalar</p> <p>(Tahlil o'zgarishlar)</p>	<p>O'qituvchi:</p> <p>Yangi pedagogik texnologiyalarni o'zlashtiradi va darsga tadbiiq etib takomillashtirishga erishadi. O'z ustida ishlaydi. Mavzuni hayotiy voqealar bilan bo'g'laydi va solishtiradi.</p> <p>O'quvchi:</p> <p>Mavzu yuzasidan berilgan topshiriq ustida mustaqil ishlashni o'rganadi. O'z fikrini ravon bayon eta oladi. Guruh fikrini tahlil qilib, bir yechimga kelish malakasini hosil qiladi.</p>
---	---

Darsning bosqichlari

- | | |
|--|-------------|
| 1. Tashkiliy qism | (4 daqiqa) |
| 2. Savol-javob asosida o'tilgan mavzuni takrorlash | (10 daqiqa) |
| 3. Yangi mavzu bayoni | (20 daqiqa) |
| 4. Yangi mavzuni mustahkamlash | (5 daqiqa) |
| 5. Baholash | (3 daqiqa) |
| 6. Uyga vazifa | (3 daqiqa) |

MAVZU: *Abdulla Oripov hayoti va ijodi*

Darsning maqsadi:

Ta'limiy maqsadi: Abdulla Oripovning she'riyati orqali o'zbek adabiyotida komil inson tushunchalari hamda ruhiy iztiroblari to'g'risida ma'lumotlar berish.

Tarbiyaviy maqsadi: mavzuni o'rgatish orqali o'quvchilarda ona vatanga hamda ona tiliga muhabbat, axloqan poklik tuyg'ularini tarbiyalash; adib asarlarini sevib o'rganish va uning ijodiga hurmat ruhida tarbiyalash.

Rivojlantiruvchi maqsadi: O'quvchilarning mustaqil bilim olish, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish; aqliy, hissiy, ruhiy xususiyatlarini o'stirish; mustaqil fikrlash, kishilar bilan muloqot qilishni malakalarini shakllantirish.

Darsning turi: Yangi bilim beruvchi, mustahkamlovchi va nazorat qiluvchi.

Dars usuli: Musobaqa va interfaol usullar. Savol-javob, bahs-munozara, topqirlik, innovatsion texnologiyalardan “Aqliy hujum”, “Galeriya”, “Klaster” metodlari asosida.

Darsning jihozi: Darslik, Abdulla Oripov ijodiga oid adabiyotlar, shoir surati, tarqatmalar, slayd, shoir she’rlaridan namunalar, marker, vatman qog’oz, shoirning kitoblari.

Darsning borishi:

I. TASHKILY QISM.

1. Salomlashish.
2. Davomatni aniqlash.
3. Tozalikka e’tibor qaratish.
4. Sinf o’quvchilarini guruhlariga ajratish.

1-guruh “NAZM”

2-guruh “NAVO”

3-guruh “NASR”

O’qituvchi o’quvchilarni darsga jalb etish maqsadida she’riy daqiqalarni tashkil etadi. Unda O’zbekiston xalq shoiri A.Oripovning she’rlaridan magnit tasmasi orqali namunalar eshittirish orqali darsni boshlab beradi. Shundan so’ng o’quvchilar darslikdan tashqari adabiyotlardan yod olgan she’rlaridan namunalar o’qib berishadi. O’quvchilar she’rni o’qiyotganda ifodali o’qish qoidalariga amal qilgan holda aytib beradilar.

1-guruh “NAZM”. Guruh a’zolaridan bir nafar o’quvchi shoirning “Men nechun sevaman O’zbekistonni?” she’ridan parcha aytib berdi.

Men nechun sevaman O’zbekistonni?

Tuprog’in ko’zimga aylab to’tiyo.

Nechun Vatan deya yer-u osmonni,

Muqaddas atayman, atayman tanho.

2-guruh “NAVO” Guruh a’zolaridan bir nafar o’quvchi shoirning “Bahor” she’ridan parcha aytib berdi.

Yana bahor keldi, yana olamga,

Ajib bir go’zallik, ajib bir bayot.

Men seni qutlayman, shu ulug’ damda,

Aziz yelkadoshim, muzaffar hayot.

3-guruh “NASR” Guruh a’zolaridan bir nafar o’quvchi shoirning “Muallimlarga” she’ridan parcha aytib berdi.

Muallim haqida so’zim ushbudir,

Muallim kamolot ichra ko’zgudir.

O’qidim Gerodot tarixin ko’p bor,

Forobiy, Danteni takror va takror

She’riy daqiqalardan so’ng o’qituvchi o’quvchilarni darsga jalb etadi va ularning ruhini ko’taradi.

II. O’TILGAN MAVZUNI SO’RAB BAHOLASH VA XULOSALASH.

O’quvchilar tomonidan o’tilgan mavzu ya’ni A.Oripovning “Genetika”, “Kuz manzaralari”, “Bahor”, “Sarob” she’rlari ekanligi aytib o’tiladi.

O’qituvchi o’quvchilardan mana shu she’rlardan ifodali qilib o’qib berishlarini talab qiladi. O’quvchilarni og’zaki nutqini oshirishda mantiqiy fikrlashni o’stirishda hamda dars jarayonida bo’sh o’zlashtiruvchi o’quvchilarning faolligini oshirishda ham she’r aytib berish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'tilgan mavzu yuzasidan o'qituvchi o'quvchilarning bilimini sinash maqsadida "Aqliy hujum" metodidan foydalanadi. O'qituvchi o'quvchilarni javoblari uchun quyidagicha rag'batlantiradi:

O'quvchilarni baholash.

Guruhlarga savollar berishdan avval o'qituvchi slayd orqali shoirning hayoti va ijodiga oid lavhalarni ko'rsatib o'tadi. Shundan so'ng o'quvchilarga savollar bilan murojaat qilinadi.

"NAZM" guruhiga savollar beriladi.

Abdulla Oripovning "Genetika" she'riga ta'rif bering.

Guruhning javobi : Bu she'rdagi

"Tashna edik biz mehrga mutloq

Ishqqa muhabbatga tashna o'tdik biz,

Goh esa quyoshdek porloq va yiroq,

Haqqa, haqiqatga tashna o'tdik biz"

misralarida lirik qahramon tashna bo'lgan haqiqat istiqloлга erishish, o'z vatanning egasi bo'lish orzusu va bu orzuni hayiqmay, qo'rqmay, ochiq ayta olish istagi edi.

She'rd a vallomat insonning mehrga, ishqqa, muhabbatga, haqqa, haqiqatga, nurga, ziyoga tashnaligi go'zal satrlarda ifoda etilgan.

Shoirning shu she'rida "Balki oro topib bashar sayqali,

Tug'ilar eng oliy inson mukammal,

Labda tabassum-u ko'zda yosh bilan

Senga tal'inaman buyuk nabiram."

Misrasida shoir barchamizda buyuk ajdodlar qoni, yaxshi-yomon xislatlar mavjudligi, biz "Haqqa, haqiqatga tashna" yashasak, kelajak avlodimizdan komil, oliy insonlar yetishib chiqishi mumkinligiga umid qiladi.

"NAVO" guruhiga savollar beriladi.

"Bahor kunlarida" she'rida inson ruhiyati qanday tasvirlangan?

Javob: Abdulla Oripov bu she'rida tushunarsiz chigal tuyg'ular og'ushidagi inson ruhiyatini tasvirlagan. Shu bilan birgalikda "Bahor" she'rida ham inson va xayol timsoli qo'llangan. Yana bu she'rda G'.G'ulom, Shayxzoda, Ulug'bek, shoir onasi, Amir Temur bilan bog'liq chizgilar aks etgan. "Qaydadir yurtini eslab ingrar nay", "Nega muncha g'amgin nayning navosi" kabi misralarda nay bilan bog'liq go'zal obraz yaratilgan.

"NASR" " guruhiga savollar beriladi.

"Kuz manzaralari" she'rida shoirning qarashlari qanday tasvirlangan?

Javob: Shoirning bu she'ri insonni o'z kechinmalarini taftish qilishga, tuyg'ularini noziklashtirishga, his-tuyg'ularini yuksaltirishga xizmat qiladi. Shuningdek, kuz barglarini yuragidan to'kilgan olovga, kuz mezonlarini chuvalgan o'ylariga, kuz quyoshini esa olis yoshlikda qolgan muhabbatiga qiyoslagan.

O'tilgan mavzuni mustahkamlash uchun o'qituvchi "Klaster" usulidan foydalanadi. O'qituvchi guruh a'zolariga vatman qog'oz va markerlarni tarqatadi.

"Nazm" guruhining fikrlari

"Nasr" guruhining fikrlari

Kuz mezonlarini
chuvalgan o'ylariga
qiyoslagan

Tuyg'ularni
noziklashtirish, his-
tuyg'ularni
yuksaltirish

“Navo” guruhining fikrlari

III. Yangi mavzu bayoni.

O’qituvchi yangi mavzuni yoritish jarayonida o’quvchilarning e’tiborini darslikdagi she’r orqali o’ziga jalb etadi. Shoirning “Kuz manzaralari” she’rini ifodali aytib beradi va slayd orqali shoirning she’rlaridan yozilgan namunalar ko’rsatib o’tiladi.

Yana dalalarga boshlaydi havas,

Bog’larda xazonlar yonadi lov-lov.

Do'stlarim, bu kuzning barglari emas,

Mening yuragimdan to'kilgan olov.

Shoxlarda mezonlar yaltirar xira,

Poyida shivirlar mening kuylarim,

Do'stlarim, bular ham mezonmas sira,

Bu mening chuvalgan, so'ngsiz o'ylarim.

Quyosh ham falakda bamisli ro'yo.

U endi yondirmas, yaltirar faqat.

Do'stlar, u ham endi quyoshmas aslo,

U olis yoshlikda qolgan muhabbat.

(Guruhlardan she'r haqida fikrlar eshitaladi).

O'qituvchi hikoya tarzida yangi mavzuni yoritib beradi. Abdulla Oripov she'rlarida ilgari surilgan g'oyalar to'g'risida slayd orqali quyidagi ma'lumotlarni beradi.

Abdulla Oripov lirikasi orqali o'zbek she'riyatiga ko'ngil dardlarining suvratlari, ruhiy iztiroblar manzarasi, armonga aylangan orzular inson sezimlarida qoldirgan izlar tasviri kirib keldi. Bu she'riyat yuzaga kelgan davrda shaldiraq so'zlarni qofiyaga solish, baxtiyorlik haqida ko'tarinki, ammo yolg'on satrlar tizish odat edi. Mavzuni she'r emas, balki she'ni mavzu mukarram qiladi, deb hisoblanar, shuning uchun she'ring qanday yozilishidan ko'ra, uning nima haqda ekanligi muhimroq sanalardi.

Abdulla Oripov tuyg'ulari o'zbek she'riyatiga o'ychil g'am va g'amga qorishgan o'y olib kirdi. Shoir alohida bir odam va uning dardlari haqida o'yga botdi, qalam surdi. Bu odam shoirning o'zi edi. Binobarin, bir odam to'g'risida hayqirish, baqirish noqulay bo'lardi, u haqda pichirlab she'r o'qish lozim edi. Chunki shovqin, baland tovush odamni o'zga odamlardan yiroqlashtiradi, samimiylikdan mahrum etadi.

O'tgan asrning 60—70- yillarida Abdulla Oripov she'riyati o'zbek millatini tuyg'ularning qurib qolishidan saqlab qoldi. Shuning uchun ham shoirni o'zbek she'riyatida o'z davrini yaratgan ijodkor deyish mumkin. Chunki chinakam iste'dodgina davrning to'siqlari, cheklovlarini yengib o'ta oladi. Har qanday zamon va har qanday sharoitda ham asl iste'dod davridan marhamat kutmaydi, balki unga o'z ta'sirini o'tkazadi.

60-yillarning o'rtalarida "Tilla baliqcha" she'ri adolatga, insoniy barkamollikka chorlovchi asardir. Shoir bu she'rga allegorik ko'p ma'nolik va ko'chma ma'nolikni singdirishga muvaffaq bo'ldi. She'rdagi "loyqa hovuz", she'r yozilgan davrdagi jamiyat, tuxumdan chiqqan "tilla baliqcha" esa bu jamiyatda voyaga yetayotgan yangi inson, yangi avlod, unga yemish sifatida berilayotgan "tashlandiq ushoq"lar esa fuqarolarning g'oyaviy ozig'i bo'lmish firqaviy va shuroviy mafkura edi.

Abdulla Oripov she'rlaridagi beaded samimiyat, tuyg'ular chinligi kishini beixtiyor o'ziga asir qiladi. Shoir she'rlari kayfiyat va hissiyotning yaxlit obrazlaridir. U inson tuyg'ularini, hissiyotini shu qadar chuqur bilgani va ifoda eta olganidan butun she'r emas, balki ayrim misralarning o'ziyoq she'rxonda muayyan kayfiyat hosil qiladi.

Masalan, shoir odamlarning zilzila paytidagi ruhiy holatini: *"Asablar tuproqqa cho'kkan edi tiz"* tarzida beradi. O'zining pokiza yoshlik davrini esa *"Yiroq-yiroqlardan mungli va uzun Turnalar tovushin tinglardim faqat"*, — deya ifodalaydi. O'zbek xalqining yig'ma obrazi: *"Sonsiz egatlarga sochilmish, ana,*

Mening orzularim, mening o'ylarim" tarzida umumlashtiriladi. Shoirning: "qaro sochlaringda o'poq alanga" degan tashbihi aniqligi bilan ham, ta'sirchanligi bilan ham ko'ngilni rom etadi. Uning she'riyatida vatan timsoli qanday chizilganiga e'tibor qiling: *"Shabnam shovullaydi bog'lar qo'ynida Salqin tuman ichra bo'zarar tonglar, Quyoshning erinchak yog'dularida Nafis yaltiraydi bargi xazonlar"*.

Abdulla Oripov she'riyatini millat ruhining timsoliga aylantirgan sifatlardan yana bir undagi obrazlarning teran xalqchil tomirlarga egaligida. Eng murakkab holatlar ham g'oyat ulkan nazokat va yuksak madaniyat bilan tasirli qilib o'zbekcha ifodalay bilish shoir she'rlarining qimmatini oshiradi. Shoir deyarli hamisha she'riy ifodaning aniq va sezimlarga ta'sir ko'rsata oladigan bo'lishiga erishadi.

A.Oripov she'riyatida fasllar haqida, tabiat manzaralari chiroyli qilib tasvirlab berilgan. Shuningdek, mumtoz adabiyot vakillari bo'lmish Ogahiy, Furqat an'alarini davom ettirgan holda bahor, navro'z kabi mavzularda tabiat lirikasining go'zal namunasini ko'rsatib bergan. Unda tashxis san'atidan foydalangan holda shoir bu bahoriy ayyomni madh etib bergan.

Uning *"Ovoqlangan qo'ziday dovdidir yelda maysa, Ko'm-ko'k moviy osmonda kezib yurar oq bulut"* kabi satrlarida qo'llanilgan tashbihlar hayotiy asosi chuqur hamda hissiy qudrati tengsizligi bilan kishini hayratga soladi. A.Oripov ko'z oldiga keltirish mushkul, ifodalash undanda og'ir bo'lgan sezimlarni mavhum tuyg'ularni tushunarli qilib chizish borasida tengsiz mahoratga egadir: *"Yorilmagan yaraday sevgi!"*- deydi u. O'ta mavhum tuyg'uni bundan ortiq aniq tasvirlash mumkin emas.

A.Oripovning san'atkorligi shundaki, u hodisalarni boshqalar ko'rmagan yoki ko'rgan bo'lsa-da, payqamagan jihatlarini o'ziga xos tarzda aks ettira oladi. Shoir iste'dodi nazarining o'tkirligi, tuyg'ularining nozikligi, hissiyotining teranligi ko'rinadi. Ko'klamda o'rik g'o'ralarini hamma ko'rgan, barcha bolalar, ayniqsa,

qizlarning ma'lum. Ammo faqat chin shoirgina unda hayot dayom ettirish nishonasi ko'ra biladi: *"Dilbar kelinchakning ko'ksida g'ulu Zardoli shoxiga tashlar ko'z qirin"*. Sal e'tibor qilgan o'quvchi yosh kelinchaklarning ko'pincha o'rik dovuchchasiga boshqorong'u bo'lishini esiga tushiradi. Har qanday hayotiy hodisada chin san'atga xos belgini ko'ra olish asl shoirlilikning belgisidir.

IV. Yangi mavzuni xulosalash:

Yangi mavzu bo'yicha o'quvchilarning bilimini sinash maqsadida jamoalarga topshiriqlar tarqatmalar shaklida beriladi. Har bir jamoa tarqatma savollardagi javoblarni aniqlab bo'lganidan so'ng, jamoalar yozgan javoblarini bir-birlari bilan almashadilar. Bu yerda o'qituvchi "Galereya" metodidan foydalanib, o'quvchilarni rag'batlantiradi. "Galereya" metodida guruhlar o'zlarining savollarini bir-birlari bilan almashtirib fikrlarini o'rtoqlashadilar va xatolarini tuzatiladilar. O'quvchining dars jarayonida mana shu metod orqali og'zaki nutqi, mantiqiy fikrlashi kuzatiladi.

1-guruh "NAZM"

1-savol: *A.Oripov she'rlarida qanday she'riy san'atlarni uchratish mumkin?*

Javob: *Shoir she'rlarida talmeh, tashbeh, tashxis san'atlarini uchratish mumkin.*

2-savol: *Shoirning "Bahor kunlarida" she'rida nima tasvirlangan?*

Javob: *"Bahor kunlarida" she'rida (tushunarsiz chigal tuyg'ular og'ushidagi inson ruhiyati) tasvirlangan.*

2-guruh "NAVO"

1-savol: *A.Oripov she'riyatida lirik qahramon sifatida kimlar ishtirok etadi?*

Javob: *Lirik asrda tuyg'u va o'ylari tasvirlangan shaxs obrazi lirik qahramondir. U ko'pincha, shoirning o'zini anglatadi. Chunki lirik asarda ishtirok etadigan asosiy timsol-shoirning o'zi she'rida uning o'ylari, sezimlari, tuyg'ulari, kayfiyati namoyon bo'ladi. Jumladan A.Oripovning "Bahor" she'ridan olingan: "Ravon yo'llar qarshingizda turibdi mushtoq",- Derdi bizga harf o'rgatgan yosh bir muallim" misralaridagi muallim timsoli fikrimizga dalildir. A.Oripovning biz tanishib chiqqan barcha she'rlaridagi lirik qahramonning tuyg'ulari kishiga kuchli ta'sir qilganini ko'rishimiz mumkin.*

2-savol: *"Kuz manzaralari" she'ri nimaga xizmat qiladi ?*

Javob: *"Kuz manzaralari" she'ri (insonni o'z kechinmalarini taftish qilishga, tuyg'ularini noziklashtirishga, his-tuyg'ularini yuksaltirishga) xizmat qiladi.*

3-guruh "NASR"

1-savol: *Shoir "Genetika" she'rida "Balki oro to'ib bashar sayqali, tug'ilar eng oily inson mukammal, Labda tabassum-u ko'zda yosh bilan, Senga talpinaman buyuk nabiram " misrasida shoir nimaga umid qiladi?*

Javob: **Shoir "Genetika" she'rida "Balki oro topib bashar sayqali, tug'ilar eng oliy inson mukammal, Labda tabassum-u ko'zda yosh bilan, Senga talpinaman buyuk nabiram " misrasida shoir** (barchamizda buyuk ajdodlar qoni, yaxshi-yomon xislatlar mavjudligi, biz "Haqqa, haqiqatga tashna" yashasak, kelajak avlodimizdan komil, oily insonlar yetishib chiqishi mumkinligiga) **umid qiladi.**

2-savol: *"Bahor" she'rida shoir qaysi insonlar bilan bog'liq chizgilarni aks etgan?*

Javob: *Bu she'rida G'.G'ulom, M. Shayxzoda, Ulug'bek, Shoir onasi, A.Temur bilan bog'liq chizgilar aks etgan.*

Darsda shoir she'rlaridagi ayrim qiyin so'zlar, uzohli lug'atlardan foydalanilgan holda tahlil qilinadi.

Dars so'ngida har bir jamoa ballari e'lon qilinadi, faol qatnashgan o'quvchilar rag'batlantiriladi va baholanadi.

O'quvchilarni baholash.

Uyga vazifa. *Abdulla Oripovning she'rlaridan foydalanib taassurot yozib kelish.*